

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ДИАГНОСТИКА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТРАНСПОЗИЦИИ МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)**Мукимов Ф.Х., Хикматов А.А., Каримов О.Х.**

Национальный детский медицинский центр, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Хирургическое лечение транспозиции магистральных сосудов (ТМС) остаётся актуальной задачей. При естественном течении порока прогноз не благоприятный. Необходимо улучшение и упрощение методов диагностики порока (состояние левого желудочка) до операции, а также детализация хирургического лечения в зависимости от возраста и повышение процента радикальных операций. Анализ литературы показывает, что вопросы и хирургическое лечение порока пока еще далеки от разрешения. Результаты хирургического лечения больных с ТМС зависят от анатомических форм, а также наличием сопутствующих аномалий или комбинации с другими пороками. Все это диктует необходимость дальнейших исследований для получения ответа на вопросы по диагностике ТМС и выбора оптимального способа хирургической коррекции а также анализ непосредственных и отдаленных результатов операции.

Ключевые слова: врожденный порок сердца, транспозиция магистральных сосудов, гемодинамика, естественное течение, клиника и диагностика, хирургическая коррекция

DIAGNOSIS AND SURGICAL TREATMENT OF TRANSPOSITION OF THE GREAT VESSELS (LITERATURE REVIEW)**Mukimov F.Kh., Khikmatov A.A., Karimov O.Kh.**

National Children's Medical Center, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Surgical treatment of transposition of the great vessels (GVT) remains an urgent task. In the natural course of the defect, the prognosis is not favorable. It is necessary to improve and simplify methods for diagnosing the defect (the condition of the left ventricle) before surgery, as well as detailing surgical treatment depending on age and increasing the percentage of radical operations. An analysis of the literature shows that the issues and surgical treatment of the defect are still far from being resolved. The results of surgical treatment of patients with TMS depend on the anatomical forms, as well as the presence of concomitant anomalies or combinations with other defects. All this dictates the need for further research to answer questions about diagnosing TMS and choosing the optimal method of surgical correction, as well as analyzing the immediate and long-term results of the operation.

Key words: congenital heart disease, transposition of the great vessels, hemodynamics, natural history, clinical picture and diagnosis, surgical correction, surgical results.

МАГИСТРАЛ ТОМИРЛАР ТРАНСПОЗИЦИЯСИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ЖАРРОХЛИК ЙЎЛИ БИЛАН ДАВОЛАШ (АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)**Мукимов Ф.Х., Хикматов А.А., Каримов О.Х.**

Миллий болалар тиббиёт маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Магистрал томирларнинг транспозициясини (МТТ) жарроҳлик йўли билан даволаш долзарб вазифа бўлиб қолмоқда. Нуқсоннинг табиий кечиши ёмон оқибатларга олиб келади. Жарроҳлик йўли билан даволашдан аввал (чап қоринча ҳолати) таххислаш усулларини такомиллаштириши ва содаллаштириши, шунингдек, ёшга қараб жарроҳлик даволашни батафсил аниқлаш ва радикал операциялар фозизини ошириши керак. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, нуқсонни жарроҳлик йўли билан даволаш масалалари ҳали ҳам ҳал қилинмаган. МТТ билан оғриган беморларни жарроҳлик даволаш натижалари анатомик шаклларга, шунингдек, бошқа нуқсонлар билан бирга келадиган аномалиялар ёки комбинацияларнинг мавжудлигига боғлиқ. Буларнинг барчаси МТТ диагностикаси ва жарроҳлик тузатишининг оптимал усулини танлаш, шунингдек операциянинг бевосита ва узоқ муддатли натижаларини таҳлил қилиш бўйича саволларга жавоб бериши учун кейинги тадқиқотлар зарурлигини тақозо этади.

Калит сўзлар: тугма юрак нуқсони, магистрал томирларнинг транспозицияси, гемодинамика, табиий кечиши, клиник кўриниши ва диагностикаси, жарроҳлик усулда даволаш

Количество ежегодно выполняемых операции у детей раннего возраста по поводу врожденных пороков сердца (ВПС) в мире и нашей республике неуклонно растёт. Научный прогресс в данной области достаточно ощутим, современные медицинские технологии позволяет оказывать помощь при ВПС у новорожденных, которые 10-15 лет назад оказались совершенно недоступными. Своевременная, ранняя диагностика ВПС, адекватная интенсивная терапия, дополненные операцией позволяют предотвратить неизбежную смерть у большинства детей, а у 95% - радикально исправить имеющиеся нарушения гемодинамики [1,2].

Успехи в детской кардиохирургии зависят от многих причин – достаточного финансирования, подготовки кадров, разработки хирургических методов лечения и др. [3]. Важнейшими моментами являются также ранее выявление пороков, организация быстрой адекватной терапии и последующего хирургического вмешательства. Как показывает опыт лечение детей с критическими ВПС [4], действия практических врачей нередко бывают недостаточно своевременны, активны и квалифицированы.

Транспозиция магистральных сосудов (ТМС) относится к наиболее распространенным и неблагоприятным цианотическим ВПС. По данным литературы, по частоте встречаемости ТМС занимает второе место после дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП), составляя 5-7%.

Ребенка с ТМС хирург может спасти от верной смерти, спасти раз на всегда. Но, это следует сделать вовремя, еще до развития диастолической дисфункции левого и правого желудочков. Хирургические методы лечения ТМС у новорожденных является прерогативой нескольких центров [5,6].

Определение. ТМС известна более 330 лет. Впервые в 1797 г. в Лондоне М. Baillie описал наиболее общие признаки порока. Термин «транспозиция аорты и легочной артерии (ЛА)» был предложен Faggt в 1814г., обозначал смещение аорты и ЛА относительно межжелудочковой перегородки. По определению Abbott (1927), ТМС – это изменение положения двух крупных сосудов относительно желудочков сердца таким образом, что они отходят или от противоположных желудочков или от желудочков, к которым принадлежат в норме, но в обратном соотношении. Так, термин «транспозиция» используется для обозначения аномального соединения желудочков с артериями, когда аорта исходит из морфологически правого желудочка (ПЖ), а ЛА – из левого желудочка (ЛЖ).

Гемодинамика. ТМС – сложный ВПС, в основе которого лежит анатомическая особенность, т.е. аорта отходит от ПЖ, а ЛА – от левого. ТМС может существовать при обычном и при обратном расположении предсердий. Сущность нарушений гемодинамики связана с отхождением аорты от ПЖ и нагнетанием неоксигенированной крови в большой круг кровообращения и с отхождением ЛА от ЛЖ с поступлением оксигенированной крови в малый круг кровообращения. На состояние гемодинамики влияет также сопутствующие аномалии [7].

Во внутриутробной жизни ТМС не приводит к каким-либо серьезным нарушениям кровообращения. Однако после рождения ребенка такое состояние не совместимо с жизнью, если не установиться сбросы крови между двумя кровообращениями. Наиболее благоприятные условия кровообращения создаются, когда обеспечивается наиболее полное смешивание венозной и артериальной крови [8].

Из компенсаторных аномалий, облегчающих состояние больных, кроме открытого артериального протока (ОАП), дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП), ДМЖП, можно выделить атрио-вентрикулярный канал, аномальный дренаж легочных вен, впадение верхней или нижней полой вены в левое предсердие. Усугубляют состояние ребенка гипоплазия ЛА или аорты, стеноз или атрезия трикуспидального клапана с гипоплазией ПЖ, коарктация аорты с ОАП [9].

При ТМС нарушается кровообращение миокарда, так как через коронарные сосуды, отходящие от аорты, поступает смешанная кровь и чем больше венозной крови поступает в аорту, тем сильнее выражена гипоксемия миокарда [1,10].

Патологическая анатомия. При патоморфологическом исследовании ТМС обнаруживается выраженная гипертрофия отделов сердца, преимущественно ПЖ. По данным Н.К. Галанкина (1970) толщина стенки ПЖ у детей в 2-3 раза больше, чем у взрослого. Вес сердца превышал нормальный в среднем более чем в 2 раза [11].

Частой причиной смерти у больных ТМС являются тяжелые циркуляторные расстройства в головном мозге, развившиеся на почве ТМС и усилившиеся после хирургического вмешательства и его осложнений, а также декомпенсация гипертрофированного сердца [12]. Поэтому целесообразно оперировать больных с ТМС в раннем детском возрасте, до развития тяжелых изменений в сосудах сердца, легких и головного мозга [13].

Классификация. Существует несколько классификаций ТМС [13]. По классификации J.Noonan et al. (1960) выделяют ТМС с: а) интактной межжелудочковой перегородкой (ИМП); б) дефектом ме-

желудочковой перегородкой; в) легочным стенозом; г) обструкцией или склерозом легочных сосудов; д) увеличенным легочным кровотоком.

По классификации НЦССХ им. А.Н.Бакулева (1963) ТМА делится на две группы: 1. Простая ТМС с: а) усиленным легочная кровотоком; б) ослабленным легочным кровотоком. 2. Сложная ТМС с: а) усиленным легочная кровотоком; б) ослабленным легочным кровотоком.

R. Van Praagh (1967) разделяют ТМС с: а) ИМЖ; б) ДМЖП; в) ДМЖП и стенозом ЛА.

В современной литературе используется следующая классификация (Congenital Heart Surgery Nomenclature, 2000) ТМС с [4]: 1. ИМП; 2. ИМП и обструкцией левого выводного тракта (ОЛВТ); 3. ДМЖМ; 4. ДМЖП и ОЛВТ.

ТМС включает широкий спектр ВПС и поэтому целесообразно провести наиболее полную морфологическую классификацию, основанную на корреляции положений устьев артерий с топографически фиксированными точками соединительнотканного скелета сердца [14].

Анатомические критерии простой ТМС следующие: а) наличие аномального, т.е. субаортального конуса; б) отсутствие прямой фиброзной связи между митральным и аортальным устьями; в) наличие связи между стволом ЛА и митральным клапаном; г) изменение положения артериальных сосудов из-за смещения их устьев в передне-заднем направлении, но без каких-либо существенных изменений в право-левом взаимоотношении (аорта впереди и влево, ЛА сзади и влево); д) более высокий уровень аортального клапана по сравнению с клапаном ЛА, что вызвано субаортальным мышечным конусом.

Естественное течение. Продолжительность жизни у детей с ТМС невелика. Часто наблюдается тяжелое клиническое течение больных, представляющее угрозу жизни в первые дни и недели после рождения. Без хирургического лечения при ТМС примерно треть детей умирает в первую неделю жизни, половина – в первый месяц и около 90-80% детей в возрасте до одного года. Причинами смерти детей является выраженная артериальная гипоксемия, сердечная недостаточность, сопутствующие заболевания.

Продолжительность жизни больных в большой степени зависит от характера сопутствующих внутрисердечных аномалий и величины легочного кровотока. Наихудший прогноз наблюдается при ТМС с ИМП, когда шунт состоит только из небольшого ОАП и открытое овальное окно или из того и другого вместе [2,15].

Если ДМЖП сочетается с большим ОАП, то легочный кровоток будет чрезмерным и в результате может наступить ранняя смерть. Наилучший прогноз будет у больных с большим ДМЖП или ДМЖП, который обеспечивает необходимое внутрисердечное смешивание крови и в то же время умеренный стеноз ЛА предотвращает чрезмерный кровоток в легких [16].

Клиника. Клиническая картина ТМС характеризуется выраженным цианозом с рождения и протекает тяжелее, чем другие ВПС синего типа. У 85% детей с ТМС общее состояние при поступлении в клинику тяжелое. При простой ТМС цианоз и одышка прогрессирует с первых дней жизни [17].

У больных с ТМС большим сбросом крови (ДМЖП, ОАП) рано развивается легочная гипертензия, может привести к необратимым склеротическим изменениям в сосудах малого круга в раннем возрасте. У новорожденных с большим ДМЖП развивается застойная сердечная недостаточность, кардиомегалия, гепатоспленомегия развивается в первые недели жизни, а цианоз может появиться в поздние сроки жизни. При ТМС с широким ОАП цианоз может отсутствовать, но имеется картина застойной сердечной недостаточности [18].

При ТМС с ОЛВТ и ДМЖП цианоз и одышка могут появиться в течение первого года жизни, наблюдается отставание в физическом развитии ребенка [19].

Диагностика. Своевременная диагностика ТМС позволяют во многих случаях оказать своевременную помощь и улучшить прогноз заболевания. При этом определяющим моментом являются не возраст, а состояние ЛЖ. Гипоплазия ЛЖ и низкие показатели массы миокарда являются противопоказаниями к анатомической коррекции. Поздняя диагностика порока и невозможность в настоящее время охватить лечением этих больных в раннем возрасте, резко увеличивает послеоперационную летальность, влияет на отдаленные результаты хирургического лечения и прогноза.

При аускультации шумовая картина ТМС непатогномонична, характеризуется наличием систолического шума и зависит от варианта порока, иногда не отличается от нормы [1,7]. ЭКГ – картина также не является специфичной [6], могут признаки гипертрофии правых отделов сердца или обоих желудочков.

Рентгенологически определяется кардиомегалия, усиление легочного рисунка, снижение тени основания сердца во фронтальной плоскости [8].

Диагностика ТМС в основном базируется на данных эхокардиографии (ЭхоКГ) и позволяет точно определить и оценить вид порока, анатомических и гемодинамических нарушений, эхоморфо-

метрии отделов сердца и легочноартериального дерева, а также оценить анатомии коронарных артерий [18].

При ТМС морфометрия отделов сердца, особенно ЛЖ – важные диагностические параметры, которые сразу после рождения следует оценивать с помощью эхокардиографии. У новорожденных и детей раннего возраста в постановке окончательного диагноза ТМС можно ограничиться только комплексной ЭхоКГ и, учитывая определенный риск проведения катетеризация полостей сердца с ангиокардиографией не следует подвергать инвазивным методам исследования [9].

В последние годы все большее значение для оценки структур сердца, сосудистого русла легких получают такие методы, как компьютерная (в том числе контрастная) и магнитно-резонансная томография [20]. При подозрении на наличие сопутствующих аномалий (патологии аорты, аномалия атриоventрикулярных клапанов и аномальное отхождение коронарных артерий) показана МСКТ – ангиография [19,20].

Хирургическое лечение ТМС является сложной проблемой у детей раннего возраста, сопровождается большим количеством осложнений и требует индивидуального подхода при определении показаний к операции и выбора метода коррекции [21]. В мировой практике гемодинамическая коррекция ТМС используется уже более 70 лет, анатомическая коррекция - почти 50 лет. В настоящее время при ТМС широко применяются как радикальная анатомическая коррекция порока, так и гемодинамическая коррекция, а также операции Раствелли и ряд паллиативных операций [15,16].

В связи с возможностью радикальной коррекции ТМС впервые дни жизни, актуальной является проблема точной диагностики всех аномалий, выработки критериев отбора больных на операцию. Новорожденные с простой ТМС имеют значительный риск смерти, если их критическое состояние не диагностировано вскоре после рождения. Это объясняется тем, что ЛЖ, работающий против низкого сосудистого сопротивления МКК, после коррекции становится системным и начинает функционировать в условиях сопротивления большого круга кровообращения. От того, каково состояние ЛЖ до операции и после этой процедуры, зависят исход оперативного лечения и прогноз [6]. После операций гемодинамической коррекции функцию системного желудочка выполняет правый, и от его возможностей зависит качество жизни пациентов. Функциональное состояние ЛЖ после подобных операций также имеет свои обостренности [17]. Начало паллиативным операция положил Blalock и Hanlon в 1950г., предложив закрытую артериосептотомию. Rasykind и Miller внедрили методику баллонной септотомии [1]. 1959г. A. Senning и 1964 г. W. Mustard операции при ТМС предсердном переключении системного и легочного возврата к желудочкам. Такой тип операции называется гемодинамической коррекцией [1,10]. Так, создается внутривнутрипредсердное направление тока крови с помощью искусственной перегородки, выполненной из собственной тканей предсердий (операция по Сеннингу) или из перикарда (операция по Мастерду).

1975 г. A. D. Jatane впервые выполнил успешную операцию артериального переключения (arterial-switch). Операция заключается в перемещении аорты к ЛЖ, а ЛА – к правому с транслокацией коронарных артерий, в результате чего восстанавливается желудочково-артериальная конкордантность. Основными преимуществами артериального переключения считает то, что после нее ЛЖ поддерживает системную циркуляцию. В противоположность этому, после операции Сеннинга и Мастерда функцию системного выполняет ПЖ, дисфункция которого является частым осложнением отдаленного периода [22]. Хирургическое лечение простой ТМС требует индивидуального подхода при определении показаний к операции и выбора метода коррекции. В выборе тактики хирургического лечения ТМС кроме анатомической характеристики определяющей является оценка функционального состояния ЛЖ и анатомической модели коронарных артерий [3]. Нередко детям с простой ТМС требуется экстренная помощь для уменьшения явлений артериальной гипоксемии – баллонная атриосептотомия, назначение простагландина E1 для сохранения функционирования ОАП. Первым неотложным вмешательством после рождения ребенка с ТМС с ИМП является процедура Рашкинда, причем у 85% она выполняется через пупочную вену под контролем эхокардиографии [21].

В последние годы при ТМС радикально изменились как выбор времени, так и вид хирургического вмешательства [20]. В мире в этом направлении достигнуты определенные положительные результаты, в частности, анатомическая коррекция простой ТМС отличается низкой ранней смертностью, отсутствием поздней смертности и редкой нуждаемостью в реоперациях [12]. Операция артериального переключения при ИМЖ, а также при ДМЖП или большом ОАП показана в первые 2-3 недели жизни ребенка. При ТМС с ДМЖП у новорожденных классической является двухстадийная коррекция: сужение ЛА и артериальное переключение с закрытием ДМЖП [23]. Операция противопоказана при высокой легочной гипертензии. Новорожденным после 2-3-й недели жизни, у которых уже имеется низкое давление в ЛЖ, все же возможно подготовить его для артериального переключения

путем наложения анастомоза Блелока и небольшого суживания ЛА [25]. После этих мероприятий давление в ЛЖ поднимается до 75% от значения давления в ПЖ и очень быстро происходит гипертрофия ЛЖ. Показанием двухстадийной анатомической коррекции в главном образом является возраст старше 3 недель и масса миокарда менее 35 г/м² [5]. Оптимальным для радикальной анатомической коррекции ТМС являются следующие эхокардиографические показатели индекс конечно-диастолический объем (ИКДО), индекс массы миокарда (ИММ), толщина задней стенки ЛЖ, массы сердца не менее 92% от нормальных значений [11].

При сочетании ТМС с неблагоприятной анатомией коронарных артерий, при стенозах ЛА и в случаях, когда ранняя анатомическая коррекция противопоказана из-за двух клинических проблем, откладывают операцию до бмесячного возраста и выполняют гемодинамическую коррекцию [16,22]. Для гемодинамических значений оптимальным является ИКДО не менее 87%, ИММ – не менее 68% [2]. При ТМС со стенозом ЛА и ДМЖП вопрос о хирургической коррекции решается в зависимости от уровня стеноза [15]. В ряде случаев клапанного стеноза ЛА или обструкции ВОЛЖ, обусловленного аномалией митрального клапана применяется процедура Растелли 2-4 годами жизни или паллиативная операция Блелока [25]. Операция Растелли выполняется при нормальных значениях ИКДО и ИММ. При ТМС с общей атриовентрикулярной коммуникацией (ОАВК) со сбалансированными желудочками и нерестриктивным легочным кровотоком артериальное переключение с коррекцией ОАВК является лучшей стратегией с хорошими отдаленными результатами [15].

Результаты. Результаты хирургической коррекции при ТМС у новорожденных и детей раннего возраста определяется степенью оснащения клиник, квалификацией персонала, степенью коррекбельности порока и операбельности больного, что зависит от наличия тяжелых осложнений и пороков развития [20]. В результате накопленного мирового опыта хирургической коррекции ТМС послеоперационная смертность в зарубежных клиниках снизилась с 70 до 10% и даже до 5-2%. [19]. Отдаленные результаты операции удовлетворительные. После анатомической коррекции к 10 годам выживает 80-90% больных [25]. После паллиативных операций выживаемость детей в отдаленном периоде составляет 60-70%, в то время при естественном течении порока - не более 5% [15].

Своевременная радикальная анатомическая коррекция порока в раннем детском возрасте позволяет не только продлить жизнь пациента с ТМС, но и добиться хорошего ее качества. На решение вопроса о выборе метода хирургической коррекции при ТМС влияет характер порока, степень морфологических и гемодинамических нарушений, состояние ЛЖ до и после коррекции [15].

Заключение. Анализ литературы показывают, что несмотря на достаточный мировой опыт применения артериального переключения вопросов точной диагностики анатомического варианта порока, характер и величину шунтов, наличие сопутствующих пороков и своевременного хирургического лечение ТМС трудно переоценить. В практике нередко приходится встречаться не только с неточной диагностикой ТМС, но и с несвоевременным поздним направлением детей в кардиохирургическую клинику из-за незнания врачами особенностей естественного течения порока, возможностей хирургического лечения и критериев операбельности пациентов.

На сегодняшний день при ТМС предпринимаются различные виды хирургической коррекции и их комбинации. Выбор хирургической тактики зависит от анатомического варианта порока и морфофункционального состояния сердечно-сосудистой системы. Успех оперативного лечения ТМС у детей раннего возраста определяется не только устранением порока сердца, во многом он зависит от характера и выраженности внутрисердечных нарушений гемодинамики и расстройства в большом, особенно в малом круге кровообращения. К основным причинам летальности после операции относятся острая сердечная недостаточность, синдром малого сердечного выброса, тяжелые нарушения ритма, дыхательная недостаточность, связанные с исходной тяжестью состояния больных, выполнением операции у новорожденных, техническими погрешностями во время операции [4].

Таким образом, остается актуальной оптимизация показаний и совершенствования тактико-технических аспектов хирургического лечения ТМС у новорожденных и грудных детей, решение которых, в конечном итоге должно привести к улучшению результатов оперативного лечения и снижению госпитальной летальности.

Список литературы:

1. Борисков М.В., Ткаченко И.А. Эволюция хирургического лечения простой транспозиции магистральных артерий // Детские болезни сердца и сосудов., 2022; 1 (19): 5-12.
2. Casteneda A.R., Norwood W. I., Jonas R.A., et al. Transposition of the great arteries and intact ventricular septum: Anatomical repair in the neonate // Ann. Torac, Surd. 1984. V. 38. № 5. P. 438-443.
3. Сепбаева А.Д., Божбанбаева Н.С. Организация и совершенствование кардиохирургической помощи новорожденным детям. Материалы

научно-практической конференции «Новые технологии в детской анестезиологии-реаниматологии и интенсивной терапии» // Вестник национального детского медицинского центра. 2022. №1. С.99.

4. Бураковский В.И., Алекси-Месхишвили В.В., Блинова Е.И. Лечение детей 1-го года жизни с врожденными пороками сердца в критическом состоянии // Кардиология. 1984. №7. С.10-14.

5. Бураковский В.И., Подзолков В.П., Зеленикин М.А., Красиков Л.И. Радикальная коррекция полной транспозиции магистральных сосудов, сочетающейся с дефектом межжелудочковой перегородки и стенозом легочной артерии // Грудная и серд. сосуд. хир., 1984. №3. С. 14-20.

6. Галанкин Н.К., Каграманов Н.И., Крымский Л.Д. Транспозиция магистральных сосудов и камер сердца. М.: Медицина, 1970. 160с.

7. Алякян Б.Г. Полная транспозиция магистральных сосудов // Кардиология. 1984. №8. С.118-125.

8. Гарибян В.А., Лепикова И.И., Николук А.П. и др. Оценка состояния малого круга кровообращения у детей первого года жизни с полной транспозицией магистральных сосудов и дефектом межжелудочковой перегородки // Груд. хирургия. 1989. №4. С.32-36.

9. Горбатов Ю.Н., Молин А.В., Курыгина С.В. и др. Отдаленные результаты хирургического лечения транспозиции магистральных сосудов // Сердечно-сосудистые заболевания. Бюллетень НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН. М., 2002. Т.3. № 5. С.8.

10. Белоконь Н.А., Подзолков В.П. Врожденные пороки сердца. М., 1991, с.350.

11. Емец И.Н., Немировский М.Р., Игнатовский В.Ю. и др. Первый опыт операции А. Jatane при полной транспозиции магистральных сосудов у новорожденных и грудных детей // Грудная и серд. сосуд. хир., 1993. №4. С. 19-21.

12. Любомудров В.Г. Транспозиция магистральных артерий // Врожденная и приобретенные пороки сердца. Материалы III Всероссийского семинара памяти профессора Н.А.Белоконь. Архангелск, 2003, С.84-91.

13. Караськов А.М., Нарциссова Г.П., Горбатов Ю.Н. Транспозиция магистральных артерий. Новосибирск, 2005. -187с.

14. Бураковский В.И., Алекси-Месхишвили В.В. Неотложная хирургия врожденных пороков

сердца: Под редакцией // Сборник научных трудов. М. 1986. с.148.

15. Aghaji M.A.C., Litwin S.B. Results of mustards repair for transposition of the great arteries // 1990. V. 31. № 1. P.7-13.

16. Angelini P., De La Cruz M.V., Valencia A.M. et al., Coronary arteries in transposition of the great arteries B. Results of mustards repair for transposition of the grtat arteries // Am. J. Cardiol. 1994. V. 74. № 10. P.1037-1041.

17. Ильин В.Н., Ивановский А.В., Винокуров А.В. и др. Проблемы и достижения неотложной кардиохирургии новорожденных // Бюллетень НЦССХ им. А.Н.Бакулева РАМН. Восьмой Всероссийский съезд сердечнососудистых хирургов. М., 2002. Т.3. № 11. С.24.

18. Беришвили И.И., Серов Р.А., Вахромеева М.Н. Хирургическая анатомия венечных артерий при транспозиции аорты и легочной артерии // Грудная и серд. сосуд. хир., 1995. №4. С. 53-56.

19. Casteneda A.R. Surgical management of transposition of the grtat arteries // Acta Chir. Austriaca. 1993. V. 25. № 2. P. 80-82.

20. Сарсенбаева Г.И., Имамбетова А.С., Ахенбекова А.Ж. Роль новых медицинских технологий в детской кардиохирургии и интервенционной кардиологии. Материалы международной конференции «Современные технологии в диагностике и лечении врожденных пороков развития у детей» // Вестник национального детского медицинского центра. 2022. №3. С.101.

21. Эхокардиография плода /Под ред. Медведева М.В. М., 2000. – 144с.

22. Bove E.L. Sennings procedure for transposition of great arteries. // Ann. Torac, Surg. 1987. V. 43. № 6. P. 678-680.

23. Вольков С.С., Зеленикин М.А., Мусатова Т.И. и др. Успешная анатомическая коррекция сложной формы транспозиция магистральных артерий с рестриктивным дефектом межжелудочковой перегородки у ребенка раннего возраста // Детские болезни сердца и сосудов., 2009; 4: 49-50.

24. Cohen D.J. > Chopra P.S. The Blaloc Hanlon operation; An anachronism? // Ann. Torac, Surg. 1987. V. 44. № 4. P. 407-410.

25. Dyer K., Graham T. R. Congenitally corrected transposition of the grtat arteries. Current treatment options // Curr. Treat. Optins. Cardiovasc. Med. 2003. V. 5. № 5. P. 399-407.

Для цитирования: Мукимов Ф.Х., Хикматов А.А., Каримов О.Х. Диагностика и хирургическое лечение транспозиции магистральных сосудов (обзор литературы) // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 343–348. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17658074>